

**Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion faoliyat va salohiyatning o'rni,
innovatsion dars turlari va o'qitish metodlari**

**Роль инновационной деятельности и потенциала в образовательном
процессе, инновационные типы уроков и методы обучения**

**The role of innovative activities and potential in the educational process,
innovative lesson types and teaching methods**

G.F. Alimova

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Pedagogika kafedrası o'qituvchisi
e-mail: gulruxmirzaeva748@gmail.com

“Ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror
toptirish, ilm-fan va innovatsiya- larni taraqqiy ettirish milliy
g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim!”
O'zbekiston Respublikasi prazidenti Sh. Mirziyoyev

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada bugungu kunning dolzarb mavzularidan biri bo'lgan yangi innovatsion darslar, yangi pedagogik texnologiyalar va interaktiv darslar, ularning ahamiyati, dars o'tish turlari va metodlari haqida keng ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Innovatsia, faoliyat, qonun, innovatsion faoliyat, ta'lim, tarbiya, innovatsion darslar, yangi pedagogik texnologiyalar, AKT, metodlar.

Аннотация. Данная научная статья содержит обширную информацию о новых инновационных уроках, новых педагогических технологиях и интерактивных уроках, их значении, видах и методах обучения, которые являются одной из актуальных тем современности.

Ключевые слова. Инновация, деятельность, право, инновационная деятельность, образование, воспитание, инновационные уроки, новые педагогические технологии, ИКТ, методики.

Abstract. This scientific article provides extensive information about one of the current topics of today: new innovative lessons, new pedagogical technologies and interactive lessons, their importance, types and methods of teaching.

Keywords: Innovation, activity, law, innovative activity, education, upbringing, innovative lessons, new pedagogical technologies, ICT, methods.

Bugungi kun bilan hamnafas yashash, teng imkoniyatlar asosida mehnat qilish va rivojlanish eng so'nggi texnologiyalar, ular bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilishni bevosita taqozo etmoqda. Bu jarayondan hech bir soha chetda qolgani yo'q. Shu va boshqa maqsadlarni nazarda tutgan holda O'zbekiston Respublikasining innovatsion faoliyat to'g'risidagi Qonuni qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonuni va qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 7-aprelda qabul qilingan. Senat tomonidan 2020-yil 19-iyunda ma'qullangan. Qonun 39 ta moddadan iborat bo'lib, ulardan ayrimlarini keltirin o'tishni maqsadga muvofiq deb bilish mumkin.

1-bob, 1-modda. Ushbu qonunning maqsadi innovatsion faoliyat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

3-modda asosiy tushunchalar. Ushbu qonunda innovatsiyaga qo'yidagicha ta'rif berilgan: "innovatsiya-fuqorolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma".

4-modda innovatsion faoliyatning asosiy prinsiplariga qo'yidagilar kiradi: innovatsion faoliyatning erkinligi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi, teng foydalanishni ta'minlash, oshkorligi, aniq yo'nalganligi va shu kabilar.

7-modda. O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligi innovatsion faoliyat sohasidagi vakolatli davlat organidir.

Mazkur qabul qilingan qonun hujjatlaridan ham ko'rinib turibdiki, zamonaviy o'qituvchiga qo'yilgan asosiy ikkita: birinchidan o'qituvchi o'z faning bilimdoni bo'lishi va uni sevishi lozim, ikkinchidan esa o'qituvchi bolalarni sevishi lozim degan talablarga, bugungi kunda uchinchi talab, ya'ni, o'qituvchi zamonaviy bilimlar va eng yangi texnologiyalar bilan qurollangan bo'lishini nazarda tutuvchi eng muhim talab qo'shildi desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Ta'lim-tarbiya jarayonini innovatsion texnologiyalar bilan boyitishda qo'yidagi samaralarga erishish mumkin:

- Ta'lim jarayonida yanada ijobiy natijalarga erishish
- Ta'lim jarayonini olib borishda eng qulay variantlarni tanlab olish
- Ta'lim oluvchilarni darsga faol ishtiroki
- Turli interaktiv o'yinlarni tashkil qilish orqali o'quvchini darsga yuqori saviyada jalb etish
- Yangi ma'lumotlar bilan ishlashda zamonaviy texnologiyalardan keng foydalanish
- Milliy ta'limni xorijiy tajribalar bilan boyitish
- Eng so'nggi axborotlarni to'plash, qayta ishlash, saqlash va o'quvchilarga yetkazish
- Uzliksiz ta'lim jarayonini tizimli tashkil etish
- Bolaning intellektual salohiyatini va iqtidorini o'stirib borish
- O'quvch va o'qituvchining erkin muloqatini ta'minlash

Ta'lim-tarbiya jarayonida avval egallangan bilimlar bilan bir qatorda yangi texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.

"Biz o'z oldimizga mamlakatimizda uchinchi renesans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'yar ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ulug'beklar, Ibn Sinolar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak". Shunday ekan eng avvalo maktab va oliygohlarda darslarni yangicha yondashuv, o'zgacha firklash orqali yoshlarimizni to'laqonli bilim egallashlariga erishish muhim vazifa etib belgilandi. Buning uchun esa eng avvalo bevosita dars jarayonlarida ishtirok etadigan pedagog kadrlarni zamonaviy bilimlar, IT ni chuqur biladigan va undan foydalana oladigan qilib qayta malakasini oshirish zarur. O'qituvchi shaxsi bugungi kunda o'z mavqe'iga ega bo'lishi, yoshlarda o'ziga nisbatan chuqur hurmat uyg'ota olishi uchun tinimsiz harakat qilishi lozim. Zamon tezkor, zamon shiddatkor u bilan teng qadam tashlash uchun har lahza ogoh bo'lmoq, doim dunyo bilan, yuz berayotgan voqea hodisalar bilan aloqada bo'lib turmoq kerak. Maktablar va oliygohlarni moddiy texnik bazasini so'ngi IT bilan boyitish, ulardan foydalana oladigan innovatsion salohiyatga ega pedagog kadrlarni tayyorlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib turibti.

O'qituvchilar dars jarayonida turli xil didaktik o'yinlar, interfaol metodlardan foydalanib o'quvchilarni qiziqtirib, passiv tomoshabindan aktiv qatnashuvchiga aylantira olishi mumkin. Quyida bir necha interfaol metodlar va didaktik o'yinlardan namunalar keltirilgan:

Dars jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan interfaol metodlar

t/r	Interfaol usullar	O'qituvchi	O'quvchi	Natija
1	BBB metodi (bilaman, bilib oldim, bilishni hohlayman)	O'qituvchi sinf doskasini 3ga bo'lib shu so'zlarni yozadi, o'quvchilardan qanday ma'lumotlarga ega ekanligini so'raydi	O'quvchilar bilgan, bilib olgan va bilishni hohlagan ma'lumotlarini aytishadi	Berilgan mavzu to'liq ochilguncha o'quvchilar fikrlashadi va chuqur o'zlashtirishga erishiladi
2	Blits-o'yin	O'quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etish va tarqatma materiallar bilan ishlash	Tarqatma materiallarda berilgan savollarga javob berish	Mantiqiy fikrlash, berilgan ma'lumotlar ichidan eng keraklisini tanlab olish
3	Klaster	Sinf doskasiga kalit so'z yoki gap yoziladi	O'quvchilar shu so'zlarni davom ettirib va ma'lumotlarni aytib borishadi	O'quvchini erkin fikrlash va fikrini bayon qila olishga o'rgatish
4	Aqliy hujum (breynstorming)	Jamoa hamkorligi asosida muammoni yechishga harakat qilinadi	Jamoaviy hamkorlik va mantiqiy fikrlash bilan o'quvchilar muammoni hal etishadi	Jamoaviy hamkorlik mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, bugungi kun o'qituvchisi tinim bilmay o'z ustida ishlashi lozim. Doimo zamon bilan hamnafas bo'lish, eng so'nggi axborotlarni bilishi, yangi texnologiyalardan foydalana olishi nihoyatda zarur. Zamonaviy o'quvchi bilan yuzma-yuz kelar ekan uni qiziqтира olishi, fanning sehirli olami bilan hayratlantira olishi, mantiqiy fikrlashga o'rgatishi, keyingi dars soatlarini intiqlik bilan kutishiga erisha olsa u yaxshi o'qituvchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining innovatsion faoliyat to'g'risidagi qonuni. 2020-yil 24-iyul O'RQ 630-son
2. Mirziyoyev Sh.M "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" 2017-yil Toshkent
3. Mirziyoyev Sh.M "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" 2021-yil Toshkent
4. To'raqulov X.A "Ilmiy tadqiqot asoslari" 2011-yil Toshkent
5. Abdullayeva B va boshqalar "O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma" 2020-yil Toshkent
6. Muxamedov G'.I va To'raqulov X.A "Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning ilmiy-nazariy asoslari" 2004-yil Jizzax
7. Xasanboyev. J va To'raqulov. X.A "Pedagogika" 2011-yil. Toshkent